

Психоаналитический анализ фильма «Богемская рапсодия»

Маркова Яна Михайловна, психолог, студент магистратуры
Московский институт психоанализа

Памяти Н.К. Асановой

Фильм «Богемская рапсодия» одним своим названием заставляет обратить на него взгляд. Изначально «Bohemian Rhapsody» - это легендарный хит популярной рок-группы Queen, одной из наиболее успешных в мире музыки. Такое название само по себе привлекает внимание широкой аудитории, на что, вероятно, и рассчитывали создатели фильма, подобно тому, как и видеоклип на песню получил огромную аудиторию зрителей.

Фильм представлен в жанре драмы и биографии под режиссурой Брайана Сингера и Декстера Флетчера, авторами сценария выступили Питер Морган и Энтони Маккартен.

В 2016 году после шестилетних разногласий на роль главного актера (Фредди Меркьюри) был определен Рами Малек — американец, имеющий египетские корни, известный по ролям в телесериалах и фильмах. В «Богемской рапсодии» также снялись Люси Бойнтон, Гвилем Ли, Бен Харди, Джо-зеф Маццелло, Эйдан Гиллен, Аллен Лич, Том Холландер, Майк Майерс, Аарон МакКаскер, Менека Дас и другие.

Сюжет фильма построен на биографии вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, части истории самой группы как коллектива, внутренних взаимоотношениях между ее членами, а также внешних взаимодействий участников с другими людьми.

В «Богемской рапсодии» можно выделить несколько глубоких тем, являющихся актуальными практически в любое время: путь к славе (как и жизненный путь) отдельного человека и целой группы, любовные отношения между мужчиной и женщиной, гомосексуальные отношения между лицами мужского пола, головокружение от стремительного успеха, осознание совершенных ошибок, позиция к смертельно опасному диагнозу, умение признать свою вину. Однако, пожалуй, основной нужно отметить неприятие человеком себя таким, какой он есть, страх одиночества, а в результате анализа фильма предстоит разобраться в причинах этого.

Актерская игра заставляет зрителя буквально перенестись в те времена, которые показаны в фильме, становясь будто бы незримым присутствующим при эпизодах и слушателем диалогов. Для достижения такого результата, например, Рами Малеку пришлось долгое время носить накладные зубы, учиться в них говорить и петь. По его словам, некоторые сцены в прямом смысле были кровавыми — когда во время съемок он играл на пианино с таким рвением, что изранил себе пальцы, не заметив этого сразу.

Фильм сочетает в себе как реальные события, так и вымысел, заключающийся в некоторых временных неточностях и порядке отношений между прототипами героев. При этом «Богемская рапсодия» обладает своей структурой, которая при более

подробном рассмотрении схожа с самим синглом, имеющим шесть разных частей — музыкальных направлений. Так, в фильме можно отдельно выделить: процесс знакомства будущего вокалиста с основателями группы; период близкого общения Фредди Меркьюри с Мэри Остин и традиционные отношения между мужчиной и женщиной; развитие группы; уход из группы Фредди и его жизнь отдельно от нее, а также расцвет гомосексуальных отношений; болезнь Меркьюри и возврат в Queen. Кроме этого, структуру фильма выдают временные отрезки, на которые он разделен.

Вернемся к выдвинутому предположению об основной теме фильма — неприятии себя и внутреннем одиночестве. Это касается личности Фредди Меркьюри, настоящее имя которого Фарух Бульсара. Смена имени и фамилии происходит уже в самом начале фильма, когда будущий вокалист представляется при знакомстве с членами группы как Фредди. Неприятие собственного имени выступает как некий триггер: будто Фаруха никто не возьмет в свой коллектив в отличие от Фредди. Несмотря на это, пакистанская внешность вокалиста является поводом для насмешек из зала во время самых первых выступлений. Фредди словно не обращает внимание на отрицательные реакции, создавая впечатление, что он поет для себя или для тех, кто действительно оценит его талант.

Новое имя не принимается членами его семьи: родители продолжают его называть Фарухом и в целом не поддерживают его музыкальную деятельность. Фредди в самом начале карьеры в собственной семье испытывает одиночество от неприятия его планов и действий. Вместе с тем, обсуждая с членами группы ее будущее название, он с претензией заявляет: «Я не знаю никого более броского, чем я». Перед зрителем налицо противоположность и единство одновременно: одиночество среди самых близких и «выпячивание» себя перед коллективом, ведь без одного вряд ли было бы другое. При этом стремление стать первым и выделяться зачастую приобретает очень плодотворное русло — Фредди буквально фонтанирует идеями и готов рисковать там, где другие будут ждать. Фредди проявляет лидерские качества с такой яростью, будто если останется, он исчезнет вовсе.

Можно ли назвать столь сильное стремление к популярности и работу над этим сублимацией или же Фредди соткан из отрицания (и даже поступков вопреки)? Дальнейшие сцены говорят как в пользу одной защиты, так и в сторону другой.

Влившись в группу, Меркьюри становится ее лидером и центром. Вместе с тем, каждый член группы — отдельное звено, без которого Queen сложно представить. Участники ссорятся и мирятся во время репетиций, кричат и спорят, но во внешних взаимоотношениях они как единое целое. Агент Элтона Джона, будущий продюсер группы, Джон Рид при

первой встрече восхищается: «Вы Queen, а ты - Фредди Меркьюри, и у тебя талант, у всех талант». Пожалуй, этой фразой можно охарактеризовать внешнее отношение к группе: есть отдельный вокалист и лидер со своим именем, а есть группа. И хотя участники двигаются все вместе и в одном направлении, кроме Фредди, все будто бы обезличены. Вероятно, Брайан Мэй, Джон Дикон, Роджер Тейлор и Барри Митчелл должны были чувствовать такую несправедливость.

Одновременно с ростом популярности группы, развиваются отношения Меркьюри с Мэри Остин, с которой он познакомился в магазине одежды. Именно тут зритель видит один из первых признаков будущей гомосексуальности, когда героя привлекают женские вещи. При этом заметна и провокация: как отреагирует Мэри на такой интерес, не произойдет ли отторжение.

Мэри для Фредди становится любимой женщиной и музой, с которой он делится своими мыслями и планами, а через некоторое время делает предложение, подарив кольцо и взяв обещание, что она его не снимет. После этих слов эпизод перестает быть романтическим, поскольку в комнату врываются члены группы с хорошей новостью о предстоящем туре по Америке. Здесь возникает яркая ассоциация – будто это тур в жизнь Меркьюри, в его особое будущее. А кроме того, этот эпизод показывает неустойчивость отношений Мэри и Фредди, в которые в любое время могут ворваться посторонние. Возможно, для Меркьюри выгодны подобные ситуации, иначе ему бы пришлось целиком войти в отношения с Мэри, чего он делать не умеет, вероятно, боясь поглощения.

В ходе тура Queen собирают целые залы и пользуются большой популярностью. Меркьюри регулярно звонит Мэри, делаясь своими впечатлениями. Именно в этих разговорах четко становится заметна нарциссическая составляющая Фредди: он мало спрашивает Остин о ее жизни и делах, слыша только себя. Он постулирует: «Я запрещаю тебе поселиться без меня», сам ведя разгульный образ жизни между концертами. Именно в ходе одного из таких звонков взгляд Меркьюри приковывает незнакомый мужчина, причем завладевает его вниманием настолько, что Фредди какое-то время не слушает Мэри, быстро завершает разговор и, будто замороженный, наблюдает за мужчиной. Пожалуй, этот эпизод можно обозначить как некую черту между невозвратом в традиционные отношения и гомосексуализмом.

Что же в действительности стоит за интересом Меркьюри к мужскому полу. Здесь можно назвать несколько версий: бессознательный страх женщин и построения с ними серьезных отношений, изначально неприятие отцом его начинаний, отрицание матерью нового амплуа Фредди и, в-главных, уход от внутренней дыры одиночества, с которой герой не может справиться на протяжении всего фильма.

Следующий временной период – 1975-й год. Группе Queen для записи альбома предоставлена студия на ферме, в уединенном месте, принадлежащем менеджеру – Полу Прентеру. Один из значимых эпизодов – музицирование Фредди в присутствии Прентера. При этом Меркьюри объясняет, что

новая композиция называется «Любовь моей жизни» и посвящена Мэри. После этих слов, Пол целует Фредди, который, не отталкивая его, обозначает: «Мы работаем вместе и все». Здесь в Меркьюри будто ведут борьбу две силы: гомосексуальное влечение и вина перед Мэри, а победителем выступает суровое в тот момент Сверх-Я героя, не позволяющее ему предаться желанию. Пол, в свою очередь, словно не чувствуя отторжения, занимает выжидательную позицию. Он видит популярность и перспективы Фредди и желает не только обладать им в профессиональной сфере, но и заполучить его в качестве своего любовника.

Единство группы демонстрируется в следующей сцене, когда участники с Прентером оказываются в кабинете директора одной из раскрученных радиостанций, настаивая на том, чтобы из всех песен Queen в эфир попала именно шестиминутная «Богемская рапсодия» - тогда еще никому неизвестная. Сцена оканчивается ссорой с директором, поскольку он отказался от предложения, и выбиванием его окна камнем с улицы. Налицо коллективная агрессия, направленная на внешнюю фигуру.

Дальнейшие сцены происходят в 1976 году, а одна из первых из них – это концерт группы, за которым рядом друг с другом наблюдают Пол и Мэри, периодически на них поглядывает Меркьюри. Прентер и Остин для Фредди выглядят будто единым целым – Мэри как олицетворение любви и духовности, а Пол как влечение и сексуальное предпочтение.

Queen путешествуют с гастролью по всему миру, а в очередной приезд домой Меркьюри после длительного разговора признается Мэри в своей бисексуальности, но не готов отпускать ее из своей жизни, ведь на ее место придет внутренняя пустота, с которой он не умеет справляться. Более того, видимо, Фредди понимает, что в его окружении больше нет такой фигуры, которая настолько искренне верила бы в него. Для Меркьюри лишиться Остин это как лишиться принимающей его матери. Мэри решается переехать от Фредди и поселится в доме напротив.

Следующий период – 1980-й год, вечеринка в квартире Меркьюри, который к этому времени изменил свою внешность, со слов Роджера, «Достаточно гейски». Оставшись один, Фредди звонит Мэри, окна ее квартиры видны Фредди. Он просит ее включить и выключить лампу, делая то же самое у себя. Эти жесты словно дают Меркьюри ощущение себя живым – я есть и я знаю, что меня видят. Если любовь публики сейчас существует иллюзорно (нет видимого в данный момент признания и восхищения), то эти отношения в настоящем, их можно увидеть через посторонний объект - включенную лампу.

Следующая вечеринка – это уже грандиозное событие снова в доме Фредди, на котором он предстает в ярком вызывающем образе с огромной короной. Она настолько большая, что едва ли сочетается с фигурой Меркьюри, а на вид выглядит грузом, который ему приходится тащить внутри: с виду красочно и роскошно, а в действительности тяжело. Первыми с вечеринки в заметно плохом настроении уходят участники группы, которые становятся свидетелями падения Фредди в разгульную жизнь, связанную с беспорядочными связями и приемом

наркотических препаратов. При этом их уход будто олицетворяет ослабление сил Сверх-Я Меркьюри, который возвышается над остальными гостями и предлагает «нажраться в хлам». В конце вечера, в опустевшем и полном грязной посуды доме Фредди хватается официанта — Джима Хаттона — за половые органы, явно намекая на сексуальную составляющую, однако получает резкий отказ, в результате чего завязывается откровенный разговор. Именно во время этой беседы звучит фраза Меркьюри: «Невыносимо, что вся эта тьма, которую ты преодолел, она возвращается». Фредди будто раз за разом погружается во внутреннюю «тьму» и пустоту, которую не помогают преодолеть ни разное окружение, ни концерты, ни вечеринки, ни препараты. Завершается разговор не менее глубокой фразой Джима: «Найди меня, когда поймешь, что нравишься себе!».

Дальнейшие сцены демонстрируют крах всего того, что успел создать, а впоследствии и сам разрушить Меркьюри: группа способна, не дожидаясь его, создать очередной хит (на примере «We will rock you»); Мэри знакомит Фредди со своим парнем Дэвидом и перестает носить подаренное кольцо; Фредди в результате жестокого обмана Пола и не посоветовавшись с группой, разрывает отношения с преданным продюсером Джоном Ридом, услышав от последнего на прощание: «Ты убиваешь не ту змею», а все группы дела переходят в руки Прентера.

В этот же период отец Меркьюри видит публикации о Queen в газете, но скрывает свой интерес от матери, будто не желая признавать свою неправоту в отношении неприятия будущего, выбранного сыном.

Несмотря на предстоящий раскол, репетиции группы проходят в полном слиянии, где каждый играет свою роль, а все вместе это единый музыкальный образ.

Двумя годами позже, в ходе общения членов Queen с прессой, Фредди чувствует себя плохо, не может адекватно реагировать на вопросы, видит расплывчатые изображения. Среди его ответов журналистам звучат те фразы, которые Меркьюри не был бы в силах произнести, не будь он в состоянии измененного сознания (под воздействием наркотических средств и ввиду болезни): «Я не разбираюсь в любви», «Мои родители погибли в пожаре», «Я музыкальная проститутка». Вероятно, в тот момент он действительно так считает или хочет, чтобы так было (на примере родителей), хотя окружающие понимают абсурдность его слов.

Впоследствии Фредди подписывает контракт на сольный альбом, вызывая недоумение участников группы, и объясняя: «Мы не семья, это у вас семьи, дети, жены». В этом решении просматривается сублимирование бессознательных порывов Меркьюри к традиционным отношениям в самостоятельную деятельность. Роджер Тейлор напоминает Фредди, что он работал в Хитроу, когда получил шанс стать членом группы, но в ответ получает вполне уместный выплеск гнева, ведь Меркьюри не готов вспоминать и признавать свое прошлое.

Следующий период — 1984-й год. Пол Прентер ведет дела Меркьюри, в том числе принимает звонок Джима Бича, который просит передать информа-

цию о благотворительном концерте. Но Фредди ничего не сообщают.

В то же время Меркьюри обнаруживает у себя кашель с кровью, но пока ни с кем этим не делится этим открытием. Страх отвержения и страх смерти могли руководить его решением до какого-то времени хранить свои проблемы со здоровьем в тайне. Но эти же причины впоследствии побудили изменить свое поведение.

Глаза на истинную сущность Пола у Фредди раскрываются после приезда к нему Мэри — это сцена общения во время дождя, Мэри беременна. Но и тут Меркьюри не упустил момента воскликнуть: «Как ты могла!». Он так и не в силах принять факт того, что у Остин может быть своя жизнь, не связанная с Фредди. Мэри делится с ним своим сном: «Ты пытался что-то сказать, но у тебя не получалось, так как не было голоса». Во сне она проводит аналогию Фредди с ее собственным немым отцом.

После общения с Мэри Меркьюри выгоняет Пола: «Пошел вон из моей жизни», предварительно признавшись, что винит себя. Та вина, которая была спрятана за алкогольными вечеринками, за состояниями наркотического опьянения, за сексуальными безумствами, теперь прорвалась наружу.

Чуть позже Фредди еще больше убеждается в подлости Прентера, смотря по телевидению интервью, где Пол очерняет его, называя «наркоманом, потерявшим страсть к музыке», и во всеуслышание говорит о его страхе одиночества.

После сложных переговоров Фредди мирится с участниками группы, и Queen, теперь уже в полном составе, обсуждают возможность выступления на благотворительном концерте с участием звезд мировой величины Life Aid, до которого остается не так много времени и нужно успеть подготовиться.

Вскоре Фредди от врача узнает о своем диагнозе: «Ты считаешься ВИЧ-положительным». Сложно описать возможные чувства Меркьюри, несмотря на то, что он уже до этого понимал, что серьезно болен. Страх и гнев, злость и смятение, вина и обида? Все это могло менять друг друга, пока не наступило смирение со своим диагнозом.

На репетициях Фредди зачастую не может допеть до конца, прерывает остальных, а вскоре признается членам группы в своей болезни и просит его не жалеть: «Я буду артистом, дающим людям то, что они хотят». Эта фраза звучит как призыв: «Люди, дайте мне то, что я хочу!», но с другой стороны, она окутана фантазией о всемогуществе Меркьюри. К тому же он вряд ли сам точно понимает, что он действительно хочет.

1985-й год, день концерта — Day of Live Aid на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Группа готовится к выступлению, ждет своего выхода на сцену.

Некоторое время до этого, Фредди находит Джима Хаттона, предварительно обзвонив множество лиц с таким же именем. Он приводит его в свою семью, держа за руку как друга, сообщая родителям о предстоящем выступлении: «Добрые мысли, слова и дела. Все как ты учил, папа».

Во время ожидания выхода на сцену Меркьюри знакомит Мэри и её избранника с присутствующим там Джимом. При этом у Фредди уже нет фраз,

вырывающих наружу его страх одиночества и пустоты, он с радостью принимает пожелания удачи и легко отпускает всех троих за сцену, оставаясь вместе с группой.

Эпизод восхождения Queen на сцену повторяет такой же, но вначале фильма. Грандиозное выступление группы прерывается сюжетами из родительского дома Фредди, где отец с матерью прикованы к телевизору с прямой трансляцией концерта; восторженными лицами Мэри, Дэвида и Джима, наблюдающими за сценой; котами Меркьюри, тоже следящими за масштабным событием. Именно в момент исполнения Queen происходит пик сбора средств на благотворительность, перешагнувший поставленный организаторами рубеж.

В конце фильма в титрах показан год смерти Фредди Меркьюри, кратко описаны его дальнейшие отношения с Джимом и Мэри, даны сведения о кремации, а также о судьбе песни «Богемская рапсодия» и об основании благотворительного фонда в

память Фредди Меркьюри и для борьбы со СПИДом.

Невозможно однозначно утверждать, что именно повлияло на взгляды Фредди на личные взаимоотношения, свое поведение, что конкретно способствовало его изменениям. Вероятно, смертельный диагноз и признание своей конечности во многом стали решающими для кардинальных перемен и осознания того, что ему действительно нужно. Сложно также определенно ответить, считал ли Меркьюри себя как отдельного человека составной частью Queen или же группа со временем стала частью его, поскольку и тот, и другой вариант могут оказаться верными.

Фильм можно рекомендовать любителям психологических картин, жанра биографии, поклонникам самой группы, ценителям хорошей музыки и звука, исследователям гендерных отношений и природы человека в целом.

Литература:

1. *Асанова, Н.* Методологические основы психоаналитического анализа кино и его интерпретации : учебно-методическое пособие [Текст] / Н.К. Асанова. — М.: НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», 2016. — 54 с.
2. *Мак-Вильямс, Н.* Психоаналитическая диагностика: Понимание личности в клиническом процессе [Текст] : пер. с англ. — М. : Независимая фирма «Класс», 2015. — 592 с.
3. *Фрейд, З.* По ту сторону принципа наслаждения [Текст] / Зигмунд Фрейд. — СПб. : Пальмира, 2018. — 431 с.
4. *Фрейд, З.* Психология масс и анализ человеческого «Я» [Текст] / Зигмунд Фрейд. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 192 с.
5. *Хейг, М.* Голливудский стандарт: как написать сценарий для кино и ТВ, который купят [Текст] : пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2017. — 388 с.
6. *Ялом, И.* Экзистенциальная психотерапия [Текст] : пер. с англ. Т.С. Дробкиной. — М. : Независимая фирма «Класс», 2015. — 576 с.